

УДК 373.3.016:51

**ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ НА ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЯХ
ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИЕМОВ
АБСТРАГИРОВАНИЯ И КОНКРЕТИЗАЦИИ**

ШПАКОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА

Выпускница факультета начального и музыкального образования
МГУ имени А. А. Кулешова

БАЙДАКОВ ЕГОР АНДРЕЕВИЧ

Студент 2-го курса инженерного факультета Белорусско-Российского университета

Научный руководитель – **Т. В. ГОСТЕВИЧ**, канд. пед. наук, доцент
Могилев, Беларусь

***Аннотация:** В статье сделан вывод об эффективности формирования у младших школьников приемов абстрагирования и конкретизации посредством применения компьютерной игры на внеклассных занятиях по математике. Приведен пример конспекта внеклассного занятия с использованием разработанной компьютерной игры «Космическая математика с Гликом».*

***Ключевые слова:** формирование, младшие школьники, приемы абстрагирования и конкретизации, компьютерная игра, внеклассные занятия.*

В настоящее время в системе математического образования Республики Беларусь большое внимание уделяется организации процесса обучения учащихся на I ступени общего среднего образования. Математические знания, полученные в I–IV классах, являются фундаментом для изучения алгебры, геометрии, физики, химии и других учебных предметов на второй и третьей ступенях общего среднего образования. Эффективность обучения математике во многом зависит от того, насколько акцентируется внимание на формирование у младших школьников умений самостоятельно получать, перерабатывать, сохранять и применять полученные знания в процессе решения различных практических задач.

Для усвоения знаний в процессе обучения, как правило, задаются две системы: 1) о предметной действительности; 2) о логических приемах мышления, преобразующих эту действительность и обеспечивающих овладение научными знаниями. Эти две системы знаний тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Знания первого рода излагаются в учебных пособиях, а знания второго рода, хотя их в явном виде нет, предусматриваются системой заданий, вопросов, последовательностью изложения материала, методикой обучения.

В содержании действующей учебной программы по математике для I–IV классов [5] отмечается, что у младших школьников должны быть сформированы не только предметные умения, но и метапредметные, среди которых большое значение уделяется формированию умений использовать при изучении математики логические приемы мышления (анализ, синтез, сравнение, классификация, выявление закономерностей и др.). В связи с этим одной из важных задач, стоящих перед учителем начальных классов, является развитие у учащихся логики мышления, которая позволила бы им делать аргументированные выводы, проводить доказательства, самостоятельно приобретать знания.

Школьная практика показывает, что на уроках математики значительную часть учебного времени учитель уделяет организации запоминания и воспроизведения изучаемого материала. Специальная работа по становлению приемов мышления либо вовсе не проводится, либо они формируются в процессе обучения как побочный продукт. По этой причине у многих учащихся на протяжении длительного времени остаются несформированными основные логические приемы, а без них, как показывают исследования ученых (В. В. Давыдова, А. А.

Люблинской, Н. А. Подгорецкой, Е. И. Рогова, А. А. Столяра) не происходит полноценного усвоения математических знаний. Например, школьники не могут отличить существенный признак понятия от несущественного, назвать отличительные признаки для данного понятия, делают выводы наугад, не обосновывая их. Следует также отметить, что чаще всего на уроке ученикам предлагаются задания на формирование приемов анализа, синтеза, сравнения, обобщения и не всегда уделяется должное внимание целенаправленному формированию таких приемов мышления как абстрагирование и конкретизация. Проведенное экспериментальное исследование показало, что некоторые учителя считают, что в процессе формирования приема обобщения автоматически формируется и прием абстрагирования, а прием конкретизации формируется при выполнении учащимися конкретных арифметических действий над числами, решении задач, сравнении единиц измерения величин. При выполнении заданий в тестовой форме многие учащиеся допускали ошибки при выборе существенного и отличительного признака для конкретного математического понятия, не могли отвлечься от несущественного признака при обобщении предметов и др.

Абстрагирование и конкретизация – это фундаментальные процессы мышления, используемые для понимания и решения проблем в различных областях, от философии и науки до программирования и повседневной жизни.

В учебном процессе абстрагирование заключается в мысленном отвлечении от ряда сторон и признаков изучаемого объекта и выделении тех признаков, которые нужны в зависимости от цели изучения. Без абстрагирования невозможно овладение представлениями и понятиями, структурами правильных рассуждений. Любая аналитическая деятельность предполагает применение различных видов абстрагирования. В исследованиях В. А. Крутецкого показано, что понятие «абстракция» лежит в основе обобщения и является мысленным объединением объектов и явлений по тем или иным признакам, которые выделены в процессе абстрагирования [2]. Поэтому, вначале необходимо формировать прием абстрагирования и только потом – прием обобщения. Конкретизация в процессе обучения чаще всего применяется для объяснения нового материала. Цель конкретизации – сделать абстракцию более понятной, применимой и полезной в конкретной ситуации. Использование различных методов и средств конкретизации зависит от особенностей изучаемого материала. Абстрагирование и конкретизация взаимосвязаны, и поэтому в процессе обучения учащихся их необходимо формировать одновременно, предлагая разнообразные задания на отработку этих приемов.

Н. А. Менчинская [3] отмечала, что любое сложное явление имеет большое количество разных свойств, но в зависимости от поставленной учебной задачи приходится выделять, то одни, то другие свойства. При формировании понятия, нужно выделить только существенные свойства предметов или явлений и отбросить все несущественные. Для разных понятий различные свойства могут выступать в качестве существенных. Например, при формировании понятия целого неотрицательного числа учитель обращает внимание учащихся на количественные отношения, а величина и форма предметов, которые используются при счете, не имеют существенного значения. При изучении геометрического материала на первый план уже выступает форма, а другие свойства перестают быть существенными. Поэтому при формировании у младших школьников математических понятий, построении математических моделей, установлении закономерностей, выяснении математической сущности решаемой задачи очень важно научить их выделять в рассматриваемых объектах общие, неизменно повторяющиеся, существенные признаки и абстрагироваться от несущественных признаков.

К сожалению, ограниченность времени в учебном плане, отводимого на уроки математики, информационная загруженность этих уроков приводят к тому, что одних их недостаточно для полноценного формирования приемов мышления у школьников. В связи с этим работа по формированию приемов абстрагирования и конкретизации должна осуществляться как на уроках математики при изучении учебного материала, так и на внеклассных занятиях. Внеклассные занятия, как правило, имеют наибольшее сходство со

школьным уроком. Целью таких занятий может являться закрепление пройденного на уроке материала, проверка знаний, умений и навыков учащихся, целенаправленное формирование приемов абстрагирования и конкретизации в процессе выполнения различных видов упражнений и заданий.

Особый интерес у младших школьников вызывают дидактические игры, позволяющие не только реализовать принципы наглядности в обучении, но и деятельностный метод в обучении. В процессе математической игры учащиеся непроизвольно закрепляют, совершенствуют и доводят до уровня автоматизированного навыка математические знания. Игра также способствует развитию у школьников всех познавательных процессов (внимания, памяти, мышления и др.)

Под дидактической игрой иногда понимают метод обучения, средство или форму организации образовательного процесса. В качестве отличительной особенности дидактической игры О. А. Сорока [4] называет наличие игрового действия и дидактической задачи, которую должен решить игрок в ходе игры.

К дидактической игре можно отнести компьютерную игру, если она направлена на достижение определенной учебной цели. Особенностью компьютерной игры является наличие игрока-компьютера, который выступает не только в качестве оппонента обучающегося, но и отвечает за моделирование игровой ситуации, выполнение контроля над ходом игры и ее результатами. Следует отметить, что компьютерные игры не заменяют, а дополняют традиционные формы игр и занятий, являются естественным путем приобщения обучающихся к новым информационно-коммуникационным технологиям.

В Республике Беларусь, как и во многих других странах, внедрение информационно-коммуникационных технологий в образование является одним из приоритетных направлений. Их применение позволяет: повысить мотивацию учащихся к изучению математического материала за счет интерактивности и игровых элементов; индивидуализировать процесс обучения; наглядно представлять сложные математические понятия; развивать логическое мышление и самостоятельность. Особенно актуально использование компьютерных игр в процессе обучения математике младших школьников, так как этот учебный предмет требует не только понимания теории, но и практического закрепления навыков.

В учебном процессе можно использовать уже готовые программы или платформы, размещенные в Интернете, с помощью которых учитель имеет возможность создавать интерактивные уроки, игры, викторины и обучающие приложения. Например, Scratch /

ScratchJr, LearningApps.org, TinyTap (см. рис.).

Рисунок – Платформы для создания интерактивных уроков

Проанализировав данные программы, мы выделили их основные преимущества: бесплатные программы; содержат готовые шаблоны; можно добавлять текст, изображения, аудио и видео; ученики могут выполнять задания в классе на компьютере, либо у себя дома на планшете или телефоне; есть готовая база упражнений. Вместе с тем следует отметить, что некоторые учителя испытывают затруднения при работе с данными программами, в

учреждениях образования не во всех классах есть Интернет, не все шаблоны подходят для реализации идеи учителя.

Поэтому целью нашего исследования было теоретическое обоснование и разработка компьютерной игры для формирования у младших школьников приемов абстрагирования и конкретизации на внеклассных занятиях по математике.

При разработке компьютерной игры необходимо четко представлять ее структуру: основные компоненты, характеризующие игру как форму обучения и игровую деятельность одновременно. Наиболее значимыми являются такие аспекты компьютерной игры как мотивационный, содержательный, процессуальный, результативный и регулятивный [4]. Обязательно следует учитывать и технический компонент: как организован интерфейс (система кнопок, меню); понятен ли он пользователю; какие дополнительные возможности предоставляются игроку и др.

Компьютерные игры, как отмечает О. Б. Кремер [1], обязательно должны удовлетворять следующим требованиям:

➤ компьютерные игры должны иметь положительную нравственную направленность, т.е. не должны содержать агрессивность, жестокость, насилие; включать элементы новизны и необычности;

➤ категорически запрещается использовать в работе с обучающимися «коммерческие» компьютерные игры с агрессивным содержанием в целях тренинга быстроты реакции, с напряженным темпом развертывания событий на экране. Рекомендуется применять компьютерные игровые развивающие и обучающие программы, которые адекватны психическим и психофизиологическим возможностям ученика, в которых события и темп их развития регулируются им самим либо учителем по ходу естественного протекания его деятельности;

➤ компьютерные игры не должны быть изолированы от педагогического процесса. Они предлагаются в сочетании с традиционными формами обучения, не заменяя обычный ход уроков, а дополняя их, входя в их структуру, обогащая педагогический процесс новыми возможностями. Им должны предшествовать развивающие и обучающие задания, которые создают базу для приобщения учащихся к компьютерным играм.

Учитывая основные аспекты компьютерной игры (мотивационный, содержательный и др.), а также основные требования, предъявляемые к созданию компьютерной игры, мы разработали компьютерную игру для учащихся 1–4 классов «Космическая математика с Гликом». Основной целью игры было закрепление у обучающихся математических знаний и формирование у них приемов абстрагирования и конкретизации.

Компьютерная игра разработана на основе использования программы Unity. Перечислим основные возможности Unity:

- создание 2D и 3D-игр (от простых платформеров до виртуальных лабораторий);
- визуальное программирование через Bolt (или C# скрипты) – можно работать без глубоких знаний кода;
- кроссплатформенность – игры работают на ПК, смартфонах, VR-шлемах и даже в браузере;
- готовые ассеты (модели, текстуры, звуки) – можно скачать бесплатно в Unity Asset Store;
- AR/VR поддержка – создание дополненной и виртуальной реальности (например, 3D-модели цифр для урока математики).

Кратко опишем структуру компьютерной игры.

1. Как только ученик заходит в игру, на главном экране появляется меню: изображено 3 кнопки: кнопка вопроса (пояснительная справка), старт (начало игры), и выключатель (выход из игры).

2. После того, как ученик нажал на кнопку «старт», главный герой, веселый и забавный инопланетянин по имени Глик, приветствует игрока и зовет его с собой в увлекательное космическое путешествие.

Тема космоса выбрана не случайно. В ходе констатирующего эксперимента с учащимися проводились беседы, анкетирование. Оказалось, что младшие школьники любят смотреть мультипликационные и художественные фильмы про космических пиратов, инопланетян; читают различные книги о тайнах планет, загадочных космических явлениях и т.д. Мир космоса для младшего школьника загадочен, содержит много тайн и неразгаданных фактов. Ученикам нравится наблюдать за звездами, у некоторых есть дома телескопы. Поэтому был выбран сюжет игры: космическое путешествие по загадочным планетам.

Внимательно прочитав, послание Глика, ученик нажимает на стрелку и перед ним появляется возможность выбрать задания для 1–2 или 3–4 классов. Например, он нажимает на кнопку «задания для 3–4 классов». На экране появляется космическая карта с пятью планетами. Названия планет «Уравняша», «Величинка», «Геометрикс», «Решалка» и «Числоландия» напоминают учащимся математические понятия: «уравнение», «величина», «геометрия», «решение», «число».

Ученик может выбрать любую планету. На каждой планете 10 разноуровневых заданий в тестовой форме. Всего 5 уровней, по 2 задания на каждый уровень. В программе предусмотрен контроль после выполнения каждого задания. При верном ответе появляется зеленая галочка, а при неверном – красный крестик. На экране отображается текущий счет, что позволяет ребенку отслеживать свой результат. Если ученик отвечает на все задания правильно, то он набирает 10 баллов. Это максимальное количество баллов, которое может набрать игрок при правильном выполнении всех заданий на каждой планете. Пока ученик не выполнит все задания на одной планете, он не сможет выбрать другую планету.

Основные преимущества компьютерной игры:

- ❖ Геймификация – повышает интерес к математике.
- ❖ Адаптивность – подходит для разных уровней подготовки.
- ❖ Наглядность – помогает визуализировать абстрактные понятия.
- ❖ Соответствие учебной программе по математике, действующей в Республике Беларусь (задания подобраны в соответствии с методическими рекомендациями, учебными программами и планами для 1–4 классов).

- ❖ Целенаправленное формирование приемов абстрагирования и конкретизации при выполнении специально разработанных упражнений и заданий.

- ❖ Предоставление возможности каждому обучающемуся выполнять все задания на каждой из планет до тех пор, пока он не будет доволен своим результатом, т.е. не наберет 10 баллов. При этом следует отметить, что при повторном выполнении всех заданий, порядок представления заданий меняется. Это позволяет ученику отработать определенные умения и навыки, а не запомнить правильные ответы к каждому из заданий.

С использованием созданной компьютерной игры «Космическая математика с Гликом» были разработаны конспекты внеклассных занятий по математике и проведены занятия в экспериментальном классе. Приведем пример конспекта внеклассного занятия.

Конспект внеклассного занятия по теме: «Уравнение» 3 класс.

Тип занятия: закрепление изученного материала.

Цель: помочь учащимся закрепить понятие «уравнение», научить определять верные решения и понимать изменения значений переменных.

Задачи:

- учебные: закрепить умение отличать уравнения от других математических записей, находить значение переменной в уравнении;
- развивающие: развивать логическое мышление, внимание, умения: анализировать, сравнивать, абстрагироваться и конкретизировать;
- воспитательные: воспитывать интерес к математике, умение работать в коллективе.

УУД, формируемые на занятии:

Личностные:

- Формирование позитивного отношения к учебной деятельности.
- Развитие навыков самооценки и рефлексии.
- Воспитание уверенности в своих силах при решении математических задач.

Регулятивные:

- Умение ставить учебную задачу и следовать алгоритму её решения.
- Контроль и коррекция своих действий при выполнении заданий.
- Оценка правильности выполнения работы (через проверку решений).

Познавательные:

- Анализ и сравнение математических записей (уравнения, выражения, равенства).
- Установление причинно-следственных связей (как изменение условия влияет на переменную).
- Построение логических рассуждений при выборе верного ответа.

Коммуникативные:

- Умение аргументировать свою точку зрения (например, почему выбранный ответ верный).
- Слушание и понимание объяснений учителя и одноклассников.
- Работа в парах или мини-группах (если предусмотрено обсуждение заданий).

Планируемые результаты:

- Учащиеся научатся отличать уравнения от выражений и числовых равенств;
- Научатся находить значение переменной в уравнении;
- Смогут анализировать изменения значений переменных при изменении условий уравнения.

Формы работы: фронтальная, индивидуальная.

Оборудование: компьютер или телевизор, мультимедийная или интерактивная доска.

Ход занятия

I. Организационно-мотивационный этап.

– Ребята, сегодня у нас с Вами не простой урок, а космическо-волшебный. К нам на урок прилетел инопланетянин по имени – Глик. Он загадал вам загадку. Лишь разгадав её, мы с Вами сможем узнать тему нашего занятия.

Учитель зачитывает загадку:

Есть у меня секрет один –

Не птица я, но есть у меня крыло (знак « \Rightarrow »).

Слева – тайна (буква x),

Справа – цифры-молодцы.

Отгадаешь x –

И решишь меня!

– Что это, ребята?

(Ответ: уравнение).

II. Основной этап занятия.

– Ребята, внимательно посмотрите на экран. Глик предлагает нам путешествовать с ним по разным планетам. Но сегодня он решил показать нам планету под названием «Уравняша». Скорее же отправимся туда. (Учитель нажимает на карте нужную планету и перед учениками появляются различные задания, в тестовом варианте.)

– Итак, первое задание, которое Глик предлагает нам выполнить звучит так: «Отметь верные утверждения» (На экране записаны варианты, учащиеся отмечают верные утверждения в своих тетрадах.)

– Все справились с этим заданием? (Да).

– Какой вариант ответа будет верным? ($81: c$ – выражение с переменной.)

– Почему? (В математической записи есть число 81, переменная c и знак арифметического действия, поэтому это выражение с переменной.)

– А почему другие варианты оказались не верными? ($30 + x = 45$ – не уравнение. Пояснение учеников: это уравнение, потому что здесь есть переменная x и знак равенства. Уравнение – это равенство с неизвестным, которое нужно найти;

$64 + 23 = 88$ – верное числовое равенство. Это числовое равенство, но оно неверное, потому что $64 + 23 = 87$, а не 88; $93 + \dots = 100$ – числовое равенство. Это не числовое равенство, а пример с пропущенным числом.

Например,

$93 + 7 = 100$ – числовое равенство.)

– Вы отлично справились с этим заданием, давайте посмотрим на следующее задание.

– Внимание на экран: «Дано уравнение: $x + 5 = 12$. Как изменится значение переменной, если число 5 заменить числом 7?»

Варианты ответов:

– увеличится на 2;

– уменьшится на 2;

– не изменится;

– значение переменной станет равно 7.

– Какой вариант выбираем? (уменьшится на 2).

Правильно.

– Почему не подходят другие варианты? (*увеличится на 2* – неправильно, потому что значение переменной x станет меньше, если одно из слагаемых увеличится на 2, а сумма останется без изменений; *не изменится* – неправильно, потому что значение переменной x изменится; *значение переменной станет равно 7* – неправильно, потому что значение переменной x будет равно 5).

– Мы все немножко устали, поэтому сейчас выполним физкультминутку. После ее выполнения ученикам предлагается выполнить следующее задание: «Из предложенных записей выберите те, которые являются уравнениями»:

$$15 + 7 = 22$$

$$x + 5 = 12$$

$$135 - 5 = 130$$

$$20 - 8 > 10$$

Учащиеся выполняют самостоятельно задание в тетради, затем называют правильный ответ. Потом выполняется проверка задания на компьютере.

– Выполните последнее задание, которое предложил Глик:

«Дано $12 - y = 5$. Найди верное значение переменной».

Варианты ответов:

$$y = 7$$

$$y = 5$$

$$y = 6$$

«Дано _____ уравнение:

$$y = 3$$

– Решим уравнение:

Учитель делает запись на доске.

$$12 - y = 5 \rightarrow y = 12 - 5 \rightarrow y = 7.$$

– Почему не подходят другие варианты?

$$y = 5 \rightarrow 12 - 5 = 7 \neq 5.$$

$$y = 6 \rightarrow 12 - 6 = 6 \neq 5.$$

$$y = 3 \rightarrow 12 - 3 = 9 \neq 5.$$

III. Заключительный этап.

Рефлексия.

– Ребята, если вам все понравилось на уроке, поднимите картинку солнышка, а если вам было скучно, то картинку луны.

– Наш урок подошел к концу, а это значит, что Глику пора прощаться с нами. Ему очень понравилось путешествовать и решать задания на планете «Уравняша» вместе с Вами. До новых встреч, Глик! А Вам, ребята, спасибо за урок!

Апробация игры на внеклассных занятиях по математике не только вызвала положительные эмоции у школьников, но и способствовала прочному усвоению математических знаний, формированию у них приемов абстрагирования и конкретизации.

В заключении отметим, что полученные в ходе экспериментального исследования результаты, подчеркивают важность индивидуального подхода и создания стимулирующей образовательной среды для эффективного формирования приемов абстрагирования и конкретизации у детей младшего школьного возраста.

Внедрение компьютерной игры «Космическая математика с Гликом» в образовательный процесс позволит повысить успеваемость по математике; развить у учащихся познавательный интерес к изучению математического материала; сформировать не только прочные вычислительные навыки, умения решать задачи, сравнивать значения величин, но и логические приемы мышления; облегчить учителю процесс дифференцированного обучения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Кремер О.Б. Оригинальные компьютерные игры как средство педагогической коммуникации для реализации индивидуализированного обучения в коррекционной школе 8-го вида [Электронный ресурс] / О.Б. Кремер // Вопросы Интернет-образования. – 2004. – № 20. – Режим доступа: http://vio.uchim.info/Vio_20/cd_site/articles/art_1_12.htm. – Дата доступа: 14.10.25.
2. Крутецкий В.А. Психология: учебник для вузов / В.А. Крутецкий. – Москва: Просвещение, 1980. – 352 с.
3. Менчинская Н.А. Проблемы учения и умственного развития школьника: Избранные психологические труды / Н.А. Менчинская. – М.: Педагогика, 1989. – 224 с.
4. Сорока О.Г. Дидактические игры для младших школьников в Интернете: учимся и играем [Электронный ресурс] / О.Г. Сорока, И.Н. Васильева. – Режим доступа: https://elib.bspu.by/bitstream/doc/16357/1/soroka_NS_2_2016.pdf. – Дата доступа : 27.06.2025.
5. Учебная программа по учебному предмету «Математика» для I–IV классов учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://adu.by/images/2025/08/Uchebnye_programmy/Nachalnaya-shkola/Uch-pr-Matematika-1-4-2025-rus.pdf. – Дата доступа : 10.10.2025.

